

L'enseignant 2.0 à l'ère du Covid-19 et du VoC 202012/01

Axe 2: L'évolution de l'expérience de l'enseignement à l'ère du TRIC

Abstract:

La pratique artistique a énormément souffert durant la période de la pandémie mondiale qui a bouleversé nos vies depuis 2019. L'enseignement universitaire des pratiques artistiques a également connu d'innombrables mutations durant ces deux dernières années. Les cours présentiels ont été appuyés par des cours distanciels afin de permettre à l'étudiant de suivre ses cours et d'obtenir un enseignement complet capable de lui apporter les pistes nécessaires à sa formation académique. Le contexte pandémique a conduit à d'innombrables mutations dans le processus éducatif au sein des universités. On assiste aujourd'hui de plus en plus à des cours qui sont assurés en ligne. Des outils numériques comme Microsoft Team ou Google Classroom permettent aujourd'hui à des milliers d'étudiants de suivre leurs cours depuis chez eux. Dans ce nouveau contexte, l'enseignant délivre son cours à une classe virtuelle à travers une communication auditive ou audiovisuelle tandis que les apprenants suivent les propos de l'enseignant en prenant en considération les notes partagées en ligne. Même si cette démarche représente une alternative efficace, elle présente tout de même d'innombrables limites. En effet, il est difficile de vérifier le degré d'assimilation ou de concentration des apprenants. Étant donné que les micros des apprenants sont désactivés, il est quasiment impossible de vérifier si l'apprenant est encore au bout de la ligne. Il est vrai que les étudiants d'aujourd'hui appartiennent à la génération des *Digital Natives* mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils détiennent les compétences nécessaires pour manier les outils numériques et les employer pour une meilleure compréhension des cours.

L'objectif de ce travail est de déterminer les moyens à mettre en œuvre pour obtenir une démarche pédagogique efficace envers des étudiants qui vivent dans le doute et l'incertitude par rapport à leur avenir.

Nous avons choisi de répartir ce travail de recherche en trois parties d'égale importance. En premier lieu, nous allons présenter les limites de la démarche éducative basée sur les techniques de l'information et de la communication. Nous illustrerons dans cette première partie les obstacles rencontrés par les apprenants mais également des enseignants en l'absence de connaissance approfondie en matière d'enseignement en ligne. La formation pédagogique acquise jusqu'à présent se base sur l'expérience acquise par l'enseignement en classe. Ainsi, le contexte distanciel est nouveau pour les apprenants comme pour les enseignants.

En second lieu, nous présenterons les outils numériques à utiliser par l'enseignant pour permettre à l'étudiant d'assimiler le cours et de nourrir son intellect d'une façon active. Des applications comme *Meet*, *Canvas*, *Zoom* offre à l'enseignant la possibilité d'échanger et d'interagir avec les apprenants d'une façon audiovisuelle notamment à travers « le Face to Face ». Côté étudiant, d'autres outils comme *Mindly*, *Previs pro* et *Additio* permettent sont nécessaires pour pour faciliter l'organisation des idées, des pensées et des notes pour placer l'apprenant dans une posture active. Nous illustrerons cette partie à l'aide de la démarche personnelle adoptée pour enseigner les techniques audiovisuelles en ligne.

En troisième lieu, il serait nécessaire de mettre à jour la démarche pédagogique utilisée pendant les cours en accordant l'importance nécessaire à l'andragogie active et au relationnel pour faciliter la transmission des cours et valider le degré de compréhension des apprenants.

Mots clés : Pédagogie active- andragogie- posture numérique- outils numériques- interaction

Bibliographie

- Basque, J., Contamines, J. et Maina, M. (2010). Approches de design des environnements d'apprentissage. Dans B. Charlier et F. Henri (dir.), *Apprendre avec les technologies* (pp. 109-119). Paris, France : PUF.
- Bernard, R. M., Abrami, P. C., Lou, Y., Borokhovski, E., Wade, A., Wozney, L., Wallet, P. A., Fiset, M. et Huang, B. (2004). How does distance education compare with classroom instruction? A metaanalysis of the empirical literature. *Review of Educational Research*, 74(3), 379-439.
- Clark, R., Dessus, P. et Marquet, P. (2009). Entretien : À la recherche des ingrédients actifs de l'apprentissage. *Distances et Savoirs*, 7(1), 113-124.
- Clark, R. C. et Mayer, R. E. (2011). *e-Learning and the Science of Instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (3e éd.). San Francisco, CA : Pfeiffer.
- Deschênes, A.-J. et Maltais, M. (2006). *Formation à distance et accessibilité*. Québec : Télé-université.
- Jonassen, D. H. (2000). *Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking* (2e éd.). Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall.
- Horton, W. (2012). *E-Learning by design* (2e éd.). San Francisco, CA: Wiley.
- Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., Bakia, M. et Jones, K. (2009). *Evaluation of evidence-based practices in online learning: A meta-analysis and review of online learning studies*. Washington, D.C. : U.S. Department of Education.
- Sitzmann, T., Kraiger, K., Stewart, D. et Wisher, R. (2006). The comparative effectiveness of web-based and classroom instruction: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 59(3), 623–664.